

DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESMALTE (DDE) EM DENTES DECÍDUOS: DO DIAGNOSTICO AO TRATAMENTO.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

ENAMEL DEVELOPMENTAL DEFECTS (DDE) IN PRIMARY TEETH: FROM DIAGNOSIS TO TREATMENT.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11431893

Marco Antonio Pereira Dos Santos Júnior¹

Dra Fernanda Fresneda Villibor²

Dra Tassia Silvana Borges³

Wetilla Rayanne Gonçalves Leiser⁴

Resumo

Os defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE) são uma condição que afeta a qualidade da estrutura do esmalte dentário durante a formação dos dentes. O diagnóstico precoce é crucial para um tratamento eficaz, pois influencia diretamente no sucesso do tratamento escolhido pelo cirurgião dentista. Este estudo é uma revisão no qual abordará as características do DDEs, os métodos de diagnóstico e as opções de tratamentos relacionadas a cada patologia. Destaca-se a prevalência em crianças com dentição decídua (23,9% a 90,4%) e permanente (52% a

92,1%). O impacto na qualidade de vida é evidente, pois está manifestado pelo receio de sorrir devido às manchas e pelo desconforto causado pela sensibilidade que são observados nos estudos. Tratamentos como os restauradores atraumáticos (ART) e resina composta são mais mencionados e mostraram sua efetividade no tratamento. O diagnóstico dos DDEs são considerados difíceis, uma vez que a condição pode se assemelhar com outras alterações de mesmo caráter, também comum a coroa dentária, como fluorose, opacidade ou mancha branca.

Recomenda-se que crianças acometidas pelos DDEs possam receber acompanhamento odontológico com mais frequência, em decorrência da singularidade da doença e necessidade de possível controle de progressão da patologia.

Palavras-chave: Defeito de desenvolvimento do esmalte; Dente decíduo; Tratamento dentário restaurador sem trauma.

ABSTRACT

Enamel developmental defects (DDE) is a condition that affects the quality of tooth enamel structure during tooth formation. Early diagnosis is crucial for effective treatment, as it directly influences the success of the treatment chosen by the dentist. This study addresses the characteristics of DDEs, diagnostic methods and treatment options related to each pathology. The prevalence in children with primary (23.9% to 90.4%) and permanent (52% to 92.1%) dentition stands out. The impact on quality of life is evident, as it is manifested by the fear of smiling due to the spots and discomfort caused by sensitivity that are observed in studies.

Treatments such as atraumatic restoratives (ART) and composite resin are most mentioned and have shown their effectiveness in treatment. The diagnosis of DDEs is considered difficult, since the condition can resemble other changes of the same nature, also common in the dental crown, such as fluorosis, opacity or white spot. It is recommended that children affected by DDEs receive dental care more frequently, due to the

uniqueness of the disease and the need to possible control the progression of the pathology.

Keywords: Enamel developmental defect; Deciduous tooth; Trauma-free restorative dental treatment.

Introdução

O defeito de desenvolvimento do esmalte (DDE) é uma condição caracterizada pela alteração da qualidade da estrutura do esmalte dentário. Está ligado a problemas que ocorrem durante a fase de formação do esmalte dentário, durante o processo de desenvolvimento dos dentes. Vários elementos podem influenciar negativamente a função das células ameloblásticas, resultando em irregularidades na qualidade ou quantidade do esmalte dental¹.

A detecção visual desse problema nos dentes pode ser feita observando mudanças na cor, que podem variar de branco a amarelado ou marrom, assim como através da observação da translucidez e porosidade do esmalte dental. Essas mudanças ocorrem devido à ruptura dos ameloblastos, que são as células encarregadas de formar o esmalte, durante o processo de mineralização e maturação. Essa ocorrência impacta a qualidade do esmalte produzido pelas células. Além disso, entre outros sintomas, o paciente pode também apresentar opacidade demarcada nos dentes^{2,4}.

O sucesso no tratamento é altamente influenciado pela detecção precoce por meio do diagnóstico diferencial. Estudos relataram prevalências de DDE em crianças com dentição decídua variando de 23,9% a 90,4%. Já em crianças com dentição permanente, a frequência de defeitos de esmalte varia entre 52% e 92,1%, de acordo com pesquisas^{8,10}. As opções terapêuticas para esse tipo de condição abrangem desde medidas preventivas e procedimentos restauradores até a possibilidade de extração dentária. A escolha do tratamento adequado é uma decisão complexa, que leva em consideração diversos fatores, incluindo a

extensão e a gravidade da condição, a idade e a colaboração do paciente, bem como o seu contexto socioeconômico e suas expectativas^{2,3}.

Na literatura, foi observado que crianças com opacidades visíveis nos incisivos podem sofrer julgamentos sociais negativos de outras pessoas, pois essas opacidades podem sugerir déficit de higiene oral.

Lamentavelmente, esta condição pode afetar a vida cotidiana das crianças e ter repercussões negativas em sua vida social, emocional e estética⁴.

Por isto, acredita-se que um diagnóstico minucioso, com foco na restauração da função dentária, na estética e na autoestima dos pacientes com DDE, desempenha um papel fundamental na formulação de abordagens de tratamento eficazes e na prevenção de possíveis complicações futuras. Diante desse contexto, esta revisão teve como objetivo apresentar as opções terapêuticas, destacar a importância de um diagnóstico precoce e apropriado, além de avaliar as consequências da doença na qualidade de vida das pessoas afetadas.

Resultados:

Dos 9 artigos incluídos na presente revisão, apresenta-se abaixo uma tabela com dados de:

Hipoplasia:	Opacidade demarcada:	Fluorose:	Mancha branca:
--------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------

<ul style="list-style-type: none"> * Diminuição em quantidade do tecido formado; * Generalizado ou Localizado; * Pode apresentar coloração branca, amarelada ou acastanhada. 	<ul style="list-style-type: none"> * São demarcas e possuem limites claros e bem definidos; * Esmalte higido adjacente; * Alteração na translucidez; * Espessura normal, superfície lisa e podendo apresentar coloração branca, amarelada ou acastanhada com coloração brilhante. 	<ul style="list-style-type: none"> * Apresenta finas linhas brancas que recobrem toda estrutura dental; * Melhor visualização com dente seco; * Flocos de neve; formas irregulares; opacas e porosas; * Associada a ingestão crônica de íons de fluoreto durante amelogênese. 	<ul style="list-style-type: none"> * Segue o contorno marginal e bem delimitado; * Coloração opaca como giz; podendo indicar quaro inicial de cárie; * Inativa; ativa e cavitada.
Tratamento não invasivo:	Tratamento não invasivo:	Tratamento não invasivo:	Tratamento não invasivo:
*ART ^{1,6} *CIV ^{2,6,12}	*ART ^{1,6} *Micro abrasão ⁶	*ART ^{1,6} *Micro abrasão; *Clareamento dental ⁵ *Resina infiltrava ⁵	*Selantes ⁶ *Vernizes ^{5,12,6} *Resina infiltrante ⁵
Tratamentos invasivos:	Tratamentos invasivos:	Tratamentos invasivos:	Tratamentos invasivos:
*Tratamento restaurador com resina composta ^{6,17} *Coroa de aço ¹⁷ *Exodontia ^{1,6}	*Tratamento restaurador com resina composta ^{6,17}		*Tratamento restaurador com resina composta ^{6,17}

A tabela 2 demonstra o resumo dos artigos apresentados na revisão, trazendo uma abordagem dos objetivos, resultados e conclusão.

Tabela 2 demonstrativa dos autores citados e métodos de tratamento:

Autor, título e ano:	Objetivo:	Resultado:	Conclusão:
Lago J, Cavalheiro J, Bussaneli D,	Avaliar a incidência e severidade da	Formação deficiente e incompleta da matiz do esmalte. Apresentando espessura reduzida, podendo ser	Conclui-se que os números de casos de HMI têm aumentado,

<p>Restrepo M, Fragelli C et al. Avaliação da incidência de hipomineralização molar-incisivo em Araraquara e associação com outras variáveis. 2019</p>	<p>Hipomineralização Molar-Incisivo após 5 anos do estudo de prevalência da condição em escolares de 6 a 12 anos da rede pública e privada de Araraquara/SP</p>	<p>generalizado. Tratamento: desde ART até exodontia.</p>	<p>revelando a maior necessidade de se estabelecer um correto diagnóstico para que seja possível uma intervenção precoce.</p>
<p>Marouane. Eficácia do uso de infiltrantes em lesões de mancha branca com diferentes profundidades: uma revisão integrativa. 2019</p>	<p>estudos clínicos que investigaram a eficácia da infiltração de resina em lesões pós-ortodônticas ou não pós-ortodônticas, manchas brancas (WSL) ou fluorose.</p>	<p>Foram analisados onze estudos com 1.834 dentes afetados em 413 pacientes, sendo a maioria ensaios clínicos randomizados. A meta-análise comparou "infiltração de resina vs. controle não tratado", "infiltração de resina vs. verniz fluoretado" e "infiltração de resina sem clareamento vs. com clareamento". A infiltração de resina mostrou melhorias ópticas significativas em comparação com nenhum tratamento e verniz fluoretado. No entanto, em pacientes com fluorose, o clareamento prévio à infiltração não teve diferença no efeito de mascaramento em comparação com a infiltração isolada. Tratamentos: Resina infiltrante, vernizes fluoretados, clareamento dental</p>	<p>A infiltração de resina tem um efeito de mascaramento significativamente maior do que a remineralização natural ou a aplicação regular de vernizes fluoretados. No entanto, embora a evidência tenha sido classificada como moderada, esta conclusão baseia-se apenas em poucos ensaios clínicos randomizados bem conduzidos.</p>
<p>Fragelli, Hipomineralização de incisivos molares (MIH): tratamento conservador para restaurar dentes afetados. 2020</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho clínico em 12 meses de restaurações de ionômero de vidro em dentes com HMI</p>	<p>Os pacientes receberam aplicações semanais de verniz fluoretado a 5% durante um mês, junto com orientações sobre higiene bucal. Os dentes afetados pela HMI sem cárie foram restaurados com CIV, sem remover a área afetada. Os dentes com cárie ou restaurações insatisfatórias foram restaurados com CIV após remoção do tecido cariado ou da restauração deficiente, respectivamente. Tratamento: CIV, verniz fluoretado, instrução de higiene oral.</p>	<p>A probabilidade de manter a integridade da estrutura dentária em molares afetados por MIH e restaurados com GIC foi elevada, principalmente em restaurações de superfície única.</p>
<p>Reis, Prevalência de Hipomineralização Molar-Incisivo e sua Associação com Cárie Dentária em Escolares de Petrópolis, RJ. 2020</p>	<p>Avaliar a prevalência de Hipomineralização Molar Incisivo (HMI) e sua associação com cárie dentária e dados sociodemográficos em escolares do município de Petrópolis, RJ</p>	<p>A amostra incluiu 227 meninos (50,4%) e 223 meninas (49,3%). Em relação à escolaridade materna, a média de anos de estudo foi de 9,16 (DP = 3,18). Cerca de 39,7% não haviam completado o ensino fundamental, 28,9% haviam completado o ensino fundamental e 31,4% haviam concluído o ensino médio ou ingressado no ensino superior. As famílias tinham em média 4,68 (DP = 1,83) pessoas em casa, com 44,7% tendo mais de 4 pessoas e 55,3% até 4 pessoas. Em relação à renda familiar, 65,3% relataram receber até 2 salários mínimos, enquanto 34,7% recebiam mais que 2 salários mínimos. Tratamentos: ART até exodontia.</p>	<p>A prevalência de HMI foi de 28,7%, sendo mais alta em meninos. Crianças com HMI tiveram quase o dobro de primeiros molares permanentes afetados por cárie.</p>

Cruz, Defeitos do desenvolvimento do esmalte: aspectos gerais do HMI e da fluorose dentária. 2023.	Descrever os aspectos gerais dos Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte Dentário (DDE), com enfoque na Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) e Fluorose	DDE são alterações na estrutura do tecido mineralizado que podem ocorrer em qualquer um dos estágios da amelogênese, resultando em malformações de caráter quantitativo ou qualitativo. Tratamentos: Selantes, Fluor terapia e até mesmo exodontia a depender do caso.	Os defeitos de desenvolvimento do esmalte discutidos no estudo têm um impacto significativo na saúde da população devido ao aumento do acúmulo de biofilme, susceptibilidade à cárie, dor e sensibilidade, além de aspectos psicossociais. É evidente a necessidade de intervenção preventiva, especialmente em populações com maior propensão ao desenvolvimento de hipoplasia do esmalte e fluorose.
Andrade, Prevalência e fatores associados a defeito de desenvolvimento	Determinar a prevalência de DDE e seus fatores associados na dentição decídua.	A pesquisa incluiu 566 crianças, com uma prevalência de 33,7% para defeitos do esmalte e 50,2% para cárie. As crianças apresentaram uma média de 3,12 dentes com defeitos do esmalte e	
do esmalte em crianças de 5 anos de idade. 2021.		um índice ceo-d médio de 2,06, principalmente com cárie. Opacidade demarcada foi o tipo de defeito mais comum (9,5%), seguido por hipoplasia (8,3%) e opacidade difusa (8,1%). Os defeitos foram mais frequentes no arco superior, afetando principalmente segundos molares superiores (12%) e segundos molares e caninos inferiores direitos (8,1%). Tratamento: restauração em resina composta, agentes remineralizantes, selantes, casos severos coroa de aço.	

Metodologia

Este estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura, visando a descrição das características do DDE do diagnóstico ao tratamento da dentição decídua. Diante do grande número de crianças que possuem defeitos do desenvolvimento do esmalte, ressalta-se a pergunta: “Quais os diagnósticos diferenciais e os tratamentos do DDE?”. Desta maneira, definiu-se como critério de inclusão artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2018 e outubro de 2023, considerados apenas de anos anteriores as literaturas de autores clássicos sobre o tema, como também artigos em todos os idiomas e que respondessem à questão a qual norteava esta revisão. Foram excluídos relatos de casos clínicos, dissertações, duplicados e os artigos que não atendessem aos critérios de

inclusão. A busca sistematizada nas bases de dados objetivou investigar as publicações sobre o assunto. A revisão em questão foi realizada nos meses de agosto a outubro de 2023, utilizou-se como base de dados: National Library of Medicine (PUBMED), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e bibliografias clássicas. Como estratégia de busca foram empregados os Descritores em Ciência da Saúde (DECS): Defeito do desenvolvimento do esmalte/Enamel developmental defect; Dente decíduo/Primary tooth; Tratamento dentário restaurador sem trauma/Trauma-free restorative dental treatment.

A partir da busca pelos descritores estabelecidos, foram encontradas 235 referências que atenderam à temática do estudo. Foram excluídos 182 artigos. Dessa forma, o resultado da amostra final da pesquisa representa 17 artigos elegíveis para leitura e mais a inclusão de uma bibliografia clássica (Ilustração 1).

Excluiu-se dos estudos os presentes dados: título, autoria, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo e resultados do estudo. Destes, foram selecionados artigos que tinham como metodologia: revisão sistemática, revisão de literatura e literatura bibliográfica. Ilustração 1 –Quadro representando a seleção dos artigos

LEITURA ELETIVA:	Resultados total das buscas: *189 artigos Pubmed, *46 artigos Scielo.
ARTIGOS EXCLUIDOS:	*Duplicidade, *Não relevantes, *Indisponíveis na integra , *Publicações anteriores a 2018. (Excluídos 183 artigos)
TRIAGEM:	*53 artigos examinados por resumo.
ARTIGOS EXCLUIDOS:	*36 artigos não responderam à questão norteadora do tema, após leitura prévia.
ELEGIBILIDADE:	*17 artigos elegíveis para leitura e que respondem à pergunta norteadora.
INCLUSÃO:	*Bibliografia Clássica - Hipomineralização Molares e Incisivos (HMI),2020.

Ilustração 1 – Quadro (Fonte: elaboração própria).

DISCUSSÃO

O defeito do desenvolvimento do esmalte (DDEs) ocorre durante a fase de histodiferenciação, onde as células do epitélio do órgão do esmalte se diferenciam entre ameloblástos e odontoblástos. Esta fase ocorre durante a sexta semana de vida intrauterina, e nesse caso, ocorre uma displasia do ameloblásto no qual corresponde toda a formação da estrutura do esmalte dentário⁶.

Durante este processo de formação das estruturas dentárias, diversos elementos podem influenciar a função ameloblástica, resultando em possíveis alterações na qualidade ou quantidade do esmalte durante a fase de aposição⁶.

Os defeitos do desenvolvimento do esmalte podem afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente. Crianças que apresentam defeitos de desenvolvimento de esmalte (DDE) têm maior probabilidade de desenvolver hipersensibilidade dentinária, maloclusões e enfrentar desafios na adesão de materiais restauradores⁷. São comumente mais pré-dispostas na dentição decídua devido as relações das intercorrências nutricionais durante a gestação⁷. A detecção visual deste problema dentário pode ser realizada ao observar alterações na coloração, que podem variar de branco a tons de amarelo ou marrom, e também a transparência e porosidade do esmalte dos dentes. E nesses casos os dentes aparecem frágeis e mais vulneráveis a fraturas e lesões⁵.

O diagnóstico dos defeitos de desenvolvimento do esmalte tem sido frequentemente realizado por meio de diagnóstico diferencial, e nos últimos 10 anos o número de estudos sobre estas condições aumentaram significativamente⁸. Estudos relatam que a prevalência do DDE em crianças com dentição decídua possui uma variante de 23,9% a 90,4%. Já em crianças com dentição permanente, a frequência destes defeitos é de 52% a 92,1%, dependendo da pesquisa⁸.

Observa-se que crianças provenientes de famílias de baixa renda apresentam uma maior prevalência dessa condição, devido a fatores

como intercorrências nutricionais durante a gestação e falta de cuidados odontológicos no diagnóstico inicial do defeito^{9,16}. Alguns estudos epidemiológicos indicam que a região norte do Brasil possui uma taxa de 12,3% em relação ao DDE, embora os estudos no estado do Tocantins não sejam conclusivos nessa questão epidemiológica. No entanto, estudos sobre a fluoretação da água no estado indicam que 80,2% das amostras analisadas não atendem aos padrões de qualidade de fluoretos recomendados¹⁰. A fluoretação da água é uma estratégia de controle de cárie dentária recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e regulamentada por lei no Brasil¹¹. É fundamental manter níveis estáveis, pois as superdosagens podem desencadear fluorose, tanto através de dentifrício ou pela água.

O objetivo é garantir a segurança e dosagem adequada de fluoretos, o que pode reduzir o índice de patologias dentárias em até 30% a 50%¹⁰ quando refere-se a lesão de carie ou lesão de mancha branca.

O processo de desenvolvimento da dentição é consideravelmente longo. A calcificação inicia-se ainda durante a vida intra uterina, podendo levar de meses a anos até sua total finalização após o período neonatal⁶. Durante este processo de calcificação, os ameloblástos podem sofrer displasias resultando em possíveis alterações na qualidade estrutural do esmalte dentário.

Os DDEs podem afetar tanto a dentição decídua quanto a dentição permanente, e são patologias que apresentam com maior incidência a dentição decídua devido estar relacionado a intercorrências nutricionais durante a fase gestacional que reflete na formação do feto como um todo.

Também foi notado uma correlação de outras patologias adjuntas às pessoas com DDEs, como: amigdalite, otite, asma/bronquite, alergia, pneumonia, infecções respiratórias de um modo geral e infecções urinárias foram notadas com maior incidência em crianças que

desenvolveram as patologias⁶. Um diagnóstico precoce e individualizado é de suma importância pois é inquestionável que pacientes portadores desta patologia devem receber acompanhamento odontológico com mais frequência¹².

O tratamento odontológico em dentes acometidos pelos DDEs é relativamente desafiador. Uma vez que as condições podem ser confundidas com outras alterações de mesmo caráter comuns à coroa dentária, como fluorose, opacidade ou mancha branca provenientes da ingestão em quantidades excessivas de flúor (exposição crônica) durante o período de formação dos dentes¹². Um diagnóstico precoce e individualizado é de suma importância, pois é inquestionável que pacientes com esta patologia devem receber acompanhamento odontológico com mais frequência, realizando um tratamento efetivo, no qual devem-se avaliar de forma individual suas necessidades, considerando a gravidade das lesões, se há presença de sintomatologia dolorosa, a idade e a expectativa estética e funcional¹².

Dentre as possibilidades de tratamento, estão: orientações de escovação para prevenção de lesões de cárie, tratamentos restauradores com resina composta ou ionômero de vidro e em alguns casos mais severos a extração de elemento dental.

Como medidas para prevenir o aparecimento de manchas brancas, é importante manter o controle do biofilme dental. Optar por dentifrícios fluoretados com pelo menos 1000 ppm, e considerar o uso de verniz fluoretado, estes auxiliam na remineralização das áreas dentárias com hipomineralização, reduzindo o risco de fraturas do esmalte e contribuindo no tratamento da sensibilidade dentinária¹².

Em geral, os dentes hipoplásicos têm maior propensão ao desenvolvimento de lesões cariosas devido às áreas retentivas que facilitam o acúmulo de placa e a colonização de microrganismos cariogênicos. Portanto, a hipoplasia é considerada um fator

predisponente para o surgimento da cárie dentária e outras condições, como a erosão dentária¹⁴.

A microabrasão é uma técnica estética conservadora e pouco invasiva usada para remover manchas opacas difusas ou demarcadas no esmalte. A opacidade do esmalte pode ser classificada como difusa ou demarcada. A opacidade demarcada exibe coloração variando entre branco, amarelo ou marrom, com uma alteração na translucidez em graus diversos, mostrando um limite claro entre o esmalte saudável e o opaco. Já a opacidade difusa se manifesta com coloração branca, podendo aparecer em placas ou de forma linear, sem apresentar um limite claro em relação ao esmalte adjacente normal¹⁴. incluindo aquelas causadas por fluorose superficial.

Dependendo da idade do paciente, pode-se complementar a microabrasão com um procedimento de clareamento usando peróxido de carbamida a 10% e/ou aplicação de restaurações de resina composta. É essencial considerar as características individuais de cada caso e planejar cuidadosamente, pois o clareamento dental pode ressaltar certas lesões, tornando-as mais visíveis. Outra opção é o uso de infiltrantes resinosos, que preenchem as áreas porosas do esmalte e ajudam a disfarçar o defeito através da refração da luz¹⁵. Ressaltou-se a importância do diagnóstico individualizado e assertivo, pois a fluorose assemelha-se clinicamente com o HMI, e as condutas clínicas são relativamente distintas¹⁶.

Outra opção é o selamento das fissuras e sulcos dos molares, que também é adotado como uma medida preventiva para lesões cariosas. Isso pode ser feito utilizando selantes resinosos ou cimento de ionômero de vidro (CIV). É importante considerar a dificuldade de retenção desses materiais na estrutura dentária. Os selantes resinosos são mais indicados para dentes já erupcionados, especialmente quando há pequenas ou grandes perdas de estrutura de esmalte. Por outro lado, para dentes que ainda não erupcionaram completamente, é preferível utilizar cimento de

ionômero de vidro devido à dificuldade de alcançar um isolamento absoluto para o controle de umidade necessário para os materiais resinosos¹².

Conclusão:

Tendo em vista as consequências destas anomalias, cabe ao cirurgião dentista distinguir corretamente os DDEs, realizando rigorosamente uma boa anamnese para que se tenha um correto diagnóstico, e assim estabelecer uma conduta de tratamento adequado para cada caso. Com possibilidades terapêuticas e restauradoras, além de um acompanhamento periódico para uma significativa melhora na qualidade de vida destes pacientes. Pois são consideráveis e impactam negativamente na saúde da população quando acometida pela patologia.

Referencias:

- 1-** LAGO, J. D. Incidência da hipomineralização molar-incisivo em Araraquara e análise de fatores associados. 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Odontológicas) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2019;
- 2-** Santos CT, Picini C, Czlusniak GD, Alves FBT. Anomalias do esmalte dentário – revisão de literatura. Arch Health Invest 2018; 3(4):74-81;
- 3-** Vello MA, Martinez-Costa C, Catala M, Fons J, Brines J, Guijarro-Martinez R. Prenatal and neonatal risk factors for the development of enamel defects in low birth weight children. Oral Dis 2010; 16(3):257-62,
- 4-** Ferreira F, Ardenghi TM. Developmental enamel defects and their impact on child oral health-related quality of life. Braz Oral Res 2011; 25(6):531-7;

5-Marouane, O., Douki, N., & Chtioui, F. (2018). A Combined Approach for the Aesthetic Management of Stained Enamel Opacities: External Bleaching Followed by Resin Infiltration. *Case Reports in Dentistry*, 2018, 1–4. <https://doi.org/10.1155/2018/1605842>

6-REIS, Patrícia Papoula Gorni dos. Prevalência de Hipomineralização Molar-Incisivo e sua Associação com Cárie Dentária em Escolares de Petrópolis, RJ. 2020. 60 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020;

7-Correa-Faria P, Martins-Junior PA, Vieira-Andrade RG, Marques LS, Ramos-Jorge ML. Perinatal factors associated with developmental defects of enamel in primary teeth: a case-control study. *Braz Oral Res* 2019; 27(4):363-8.

8- Juárez-López MLA, Salazar-Treto LV, Hernández-Monjaraz B, Molina-Frecherro N. Etiological factors of molar incisor hypomineralization: a systematic review and meta-analysis. *Dent J*. 2023; 11(5): 111. Doi:10.3390/dj11050111.

9- TOURINO, L. F. et al. Association between molar incisor hypomineralization in schoolchildren and both prenatal and postnatal factors: A Population based study. *PLoS One*, San Francisco, v. 11, n. 6, e0156332, June 2019.

10- Lacerda, A.P.A.G. Fluoretação da água dos dez maiores municípios do estado do Tocantins, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(4), 1507-1518, 2020. Disponível em:[<https://www.scielo.br/j/csc/a/BdNyjqffs8B3qXcJ748433P/?format=pdf&lang=pt>]

11- Brasil. Ministério da Saúde. *Portaria nº 685/Bsb, de 25 de dezembro de 1975* Aprova as normas e padrões sobre a fluoretação da água dos sistemas públicos de abastecimento, destinada ao consumo humano. *Diário Oficial da União* 1975b

12-FRAGELLI, C.; IMPARATO, J. C. Hipomineralização de Molares e Incisivos. Nova Odessa: Napoleão, 2020

13- Santos-Pinto L, Fragelli C, Imparato JCP. Hipomineralização de Molares e Incisivos. 1ª ed. São Paulo: Nova Odessa; 2020

14- CARVALHO, Patrícia de. Estudo epidemiológico dos defeitos de desenvolvimento do esmalte em crianças de 2 a 4 anos de idade do município de Santa Isabel, SP. 2021. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

15- GHANIM, A. et al. Molar incisor hypomineralisation (MIH) training manual for clinical field surveys and practice. European Archives of Paediatric Dentistry, v. 18, n. 4, p. 225-242, 2017.

16- PINTO, L. X. L.; AGUIAR, S. do N. P.; CRUZ, S. C.; SANTOS, V. P. de S.; OLIVEIRA, N. C. da S. Defeitos no desenvolvimento do esmalte dentário: etiologia, características clínicas e tratamento – uma revisão integrativa. Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 31042–31059, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n6-345. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/65499>

17- ANDRADE, Natália Silva et al. Prevalência e fatores associados a defeitos de desenvolvimento do esmalte em crianças de 5 anos de idade matriculadas em creches na cidade de Teresina, Brasil. Cadernos Saúde Coletiva, v. 29, p. 528-537, 2021.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil